

FERMANING BUYUK TEOREMASI ISBOTLANDI

Fayzullayev Sherzod Usar o‘g‘li

JDFU Matematika o‘qitish metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi

sherzodfayzullayev@gmail.com (901830277)

Uzoqova Buvzaynab Ravshan qizi

JDFU talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Fermaning Buyuk teoremasi keltiriladi, teoremaning 400 yillik bahslari, Pifagor teoremasining isboti va Fermaning Buyuk teoremaning isbotiga doir ba‘zi tarixiy jarayonlar ham alohida keltiriladi.

Kalit so‘zlar. Ferma teoremasi, Pifagor teoremasi, Pifagor sonlari, kvadrat, to‘g‘ri burchakli uchburchak, uchburchak yuzi, kvadratning yuzi.

FERMAT’S GREAT THEOREM PROVEN

Annotation. This article presents Fermat’s Great Theorem, the 400-year controversy of the theorem, the proof of the Pythagorean theorem, and some historical processes related to the proof of Fermat’s Great Theorem.

Key words. Fermat theorem, Pythagorean theorem, Pythagorean numbers, square, right triangle, face of a triangle, face of a square.

ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА ДОКАЗАНА

Аннотация. В этой статье представлена Великая теорема Ферма, 400-летняя полемика вокруг этой теоремы, доказательство теоремы Пифагора и некоторые исторические процессы, связанные с доказательством Великой теоремы Ферма.

Ключевые слова. Теорема Ферма, теорема Пифагора, числа Пифагора, квадрат, прямоугольный треугольник, грань треугольника, грань квадрата.

Fermaning buyuk teoremasi: Ikkidan katta n natural soni uchun $a^n + b^n = c^n$ tenglama noldan farqli butun yechimlarga ega emas.

Agar $n = 2$ bo‘lsa, u holda bu ifoda cheksiz ko‘p yechimga ega bo‘lib, bu sonlar uchliklari Pifagor sonlari (Pifagor uchliklar) deyiladi.

Pifagor teoremasi - bu to‘g‘ri burchakli uchburchakning tomonlari orasidagi aloqani o‘rnatadigan geometriya teoremasi. Teorema - bu ko‘rib chiqilayotgan nazariyada isboti bo‘lgan bayonot. Hozirgi vaqtda Pifagor teoremasini isbotlashning 300 dan ortiq usullari mavjud, ammo shunga o‘xshash uchburchaklar orqali isbot maktab dasturining asosiy elementi sifatida ishlatiladi.

Biz isbotning quyidagi eng sodda usulini keltiramiz. Buning uchun bizga ichma-ich joylashgan 2 ta kvadrat kerak bo‘ladi (1-rasm).

Bunda, katta kvadratning tomoni uzunligini $a + b$ ga teng deb olsak, kichkina kvadratning yuzini c ga teng deb olamiz. Kvadratning yuzini va to‘g‘ri burchakli uchburchakning yuzini topish formulalaridan foydalanadigan bo‘lsak quyidagi tenglik kelib chiqadi.

$$S_1 = (a + b)^2, \quad S_2 = c^2, \quad S_{\Delta} = \frac{a \cdot b}{2}$$

Bu uchta formuladan quyidagi tenglik o‘rinli bo‘ladi.

$$4 \cdot S_{\Delta} = S_1 - S_2$$

$$4 \cdot \frac{a \cdot b}{2} = (a + b)^2 - c^2$$

$$2ab = a^2 + 2ab + b^2 - c^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

1-rasm.

Per de Ferma (1601- 1665- yillar) Fransiyaning Tuluza shahrida yashagan matematik, asli kasbi yurist. Fermaning matematik sifatida mashhur bo‘lishi ko‘plab matematiklar bilan suxbatlashib yozishgan xatlari qo‘lyozma sifatida tarqatilib ko‘plab risolalarga sabab bo‘lgan. Asosan Ferma o‘z ishlarini boshqa matematiklarni bahsga tortadigan qilib yozgan. Ferma o‘zining “Buyuk teoremasi”ni keltirib, yana “Menda bu tasdiqning haqiqatdan ajoyib isboti bor, lekin uni yozish uchun kitob hoshiyasidagi joy juda tor” deb yozib qo‘ygandi. Aytaylik, $n = 4$ uchun Ferma yechimni topganidan so‘ng, tasdiq ixtiyoriy tub son n uchun o‘rinli — deya mulohaza yuritgan bo‘lishi mumkin. Harqalay $n = 3$ bo‘lgan holda ham Ferma tasdig‘ini isbotlash oson emas va Ferma zamonida hali topilmagan yangi g‘oyalarga asoslanadi.

XVII asrda $n = 3$ uchun Ferma teoremasini shversiyalik matematik olim Leonard Eyler deyarli hal qildi. XIX asr boshida Gauss bu isbotning chala joylarini to‘ldirib qo‘ydi. 1820- yillarda fransuz matematiklari Dirixle va Lejandr bir-biridan bexabar holda $n = 5$ uchun, 1839- yili Lame $n = 7$ uchun isbotladi. 1840- yili nernis matematigi Ernst Kummer tomonidan amalga oshirildi. Kummer kompleks sonlardan foydalanib yangi nazariya yaratadi (Kummerning ideal bo‘luvchilar nazariyasi) va uning yordamida buyuk teoremani 37 dan kichik barcha tub sonlar uchun isbotladi. Kummerning ishlari sonlar nazariyasi va algebraning zamonaviy yo‘nalishlariga asos bo‘ldi. Buyuk teoreмага taluqli keyingi barcha tadqiqotlar asosan Kummer g‘oyalarini rivojlantirishdan iborat bo‘ldi. 1970- yilga kelib teorema 125000 dan kichik barcha tub n lar uchun isbotlandi. Ammo bu ham n uchun umumiy bir qonuniyatni chiqarib bera olmadi. Ko‘plab matematiklarning tinimsiz

izlanishlari natijasida Shimura-Tomiyama-Veyl gipotezasi tug‘ildi: A va B sonlar butun bo‘lsa, $y^2 = x \cdot (x - A) \cdot (x - b)$ elliptik egri chiziq modular bo‘ladi. Serr va Ribetlar Frey degan olimning mulohazalarini o‘rganib, Shimura-Tomiyama-Veyl gipotezasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni keltirib chiqardilar. Endryu Uaylsning xizmati shundaki, Shimura-Tomiyama-Veyl gipotezasini Frey tomonidan o‘rganilgan egri chiziqlardan ham kengroq elliptik egri chiziqlar sinfi uchun isbotladi. To‘rt asrlik mulohaza-yu mushohadalarga faqat 1995-yilga kelibgina chek qo‘yildi. 7 yillik mashaqqatli izlanishlardan so‘ng Angliyalik matematik olim Jon Endryu Uayls buyuk Ferma teoremasini isbotlashga muvaffaq bo‘lgan. 1998- yil 18- avgust kuni Berlinda o‘tgan matematiklar Xalqaro Kongressining ochilish marosimida an‘anaviy Filds medallari va Nevanlinni sovrinlarini topshirish marosimi bo‘lib o‘tdi. Taqdirlash marosimi 350 yil davomida hal qilinmay, matematiklarning ko‘plab avlodlari boshini qotirib kelgan Fermaning mashhur Buyuk teoremasini isbotlagan Endryu Uaylsni tabriklash bilan davom etdi. E.Uaylsga maxsus tayyorlangan kumush quymasi topshirildi. Unga zarhal harflar bilan “Ushbu quyma lining barcha xizmatlarini bayon qiiish uchun judayam torlik qiladi” jumlasini yozilgan edi. AQShning Priston universiteti professori, angliyalik matematik Endryu Uaylsning bu ishi osongina tan olingani yo‘q. Birinchi marta u Fermaning Buyuk teoremasini isbotiga bag‘ishlangan ishlarini 1993-yil 23-iyun chorshanba kuni Kembrijning Nyuton institutida sonlar nazariyasiga doir “L-funksiyalar va Arifmetika” dasturi bo‘yicha uchta ma‘ruzasida bayon qildi. Endryu Uaylsning isboti uzun va murakkab bo‘lgani uchun 5 yil davomida yetakchi mutaxassislar tomonidan qayta-qayta tekshirib chiqildi va nihoyat to‘g‘ri deb e‘tirof etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yunusov A.S.T. Qiziqarli matematika va olimpiada savollari. O‘qituvchi 2007
2. A.A. A‘zamov, B. K. Xaydarov. Matematika sayyorasi. O‘qituvchi T., 1993
3. T. A. Azlarov, M. A. Mirzaahmedov, D. Otaqo‘ziyev, M. A. Sobirov, S. T. T o‘lagcinov. Matematikadan qo‘llanma (maktab o‘qituvchilari uchun qo‘llanma). 2-qism. O‘qituvchi, T., 1990.
4. S. I. Afonina. Matematika va go‘zallik. O‘qituvchi, T., 1987
5. www.orbita.uz
6. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
7. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2023, March). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the South of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1). AIP Publishing.
8. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).